

ТЕРГОВЧИНИНГ ПРОЦЕССУАЛ МУСТАҚИЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Элмурзаев Билолиддин Нурмон ўғли

Ўзбекистон Республикаси

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18137095>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 29-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

жиноят-процессуал фаолият, ҳокимиятлар бўлиниши, терговчи, процессуал мустақиллик, айблов функцияси, суд назорати, рақамлаштириш, электрон жиноят иши, инсон ҳуқуқлари, ҳисоботбозлик

ABSTRACT

Мазкур илмий мақолада Ўзбекистон Республикасида мустақиллик йилларида давлат ҳокимиятини ташкил этиш ва амалга ошириш соҳасида олиб борилган ислохотлар жиноят-процессуал фаолият нуқтаи назаридан комплекс таҳлил қилинган. Ҳокимиятлар бўлиниши принципининг Конституциявий асосда ҳаётга татбиқ этилиши, ҳокимиятлар ўртасида ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувозанатини таъминлаш механизмларининг шаклланиши жиноят ишлари бўйича одил судлов тизимида айблов, ҳимоя ва суд функцияларининг ўзаро боғлиқлиги орқали очиб берилган. Суд ҳокимияти ва адвокатура институтида амалга оширилган кенг қамровли ислохотлар мисолида жиноят процессида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга қаратилган демократик ўзгаришлар илмий жиҳатдан асосланган.

Шу билан бирга, мақолада жиноят ишлари бўйича айблов функциясини амалга оширадиган органлар — суриштирув ва дастлабки тергов идораларида тизимли муаммолар сақланиб қолаётгани танқидий таҳлил қилинади. Муаллиф ушбу соҳада ислохотлар асосан ташкилий-идоравий характерда бўлиб, терговчининг процессуал мустақиллигини таъминлашга қаратилган чуқур институционал ўзгаришлар етарли даражада амалга оширилмаганини асослайди. Тергов фаолиятида ҳисоботбозлик босими, молиявий манфаатлар билан боғлиқ билвосита кўрсатмалар, рақамлаштиришнинг етарли ҳуқуқий асослар билан таъминланмагани ҳамда замонавий технологияларнинг жорий этилмагани тергов самарадорлигини пасайтираётган асосий омиллар сифатида кўрсатилган. Мақолада суд амалиётида тергов органлари фаолиятида йўл қўйилаётган камчиликлар хусусий ажримлар статистикаси орқали очиб берилган, шунингдек, реабилитация асосларида тугатилиши лозим бўлган жиноят ишлари судларга юборилиши инсон ҳуқуқларига жиддий хавф туғдириши илмий асосланган. Муаллиф терговчиларнинг процессуал мустақиллигини таъминлаш учун жиноят ишларини тўлиқ рақамлаштириш, электрон жиноят ишини юритиш институтини жорий этиш, ҳисобот ва

рейтинг тизимини қайта кўриб чиқиш, замонавий рақамли технологиялар ва сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш зарурлигини илмий таклиф сифатида илгари суради. Ушбу таклифлар жиноят процессида адолат, шаффофлик ва инсон ҳуқуқлари устуворлигини таъминлашга хизмат қилади

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда давлат ҳокимиятини ташкил этишнинг янги моделини шакллантириш, ҳаётга татбиқ этиш, ушбу органларнинг фаолияти самардорлигини таъминлаш мақсадида амалга оширилган ислохотлар Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида белгиланган ҳокимиятлар бўлиниши принципини ҳаётга изчил татбиқ этиш, ҳокимиятлар ўртасида ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувозанатининг самарали тизимини шакллантириш, марказда ва жойлардаги давлат органларининг ваколатлари ҳамда назорат вазифаларини аниқ ва бир хилда бажарилишини таъминлаш механизмини яратилишига хизмат қилди.

Жиноят-процессуал фаолият давомида жиноят процессининг мақсадларига эришишни таъминловчи бир қанча ҳуқуқий механизмлар мавжуд бўлиб, улар жиноят-процессуал фаолиятнинг амалга оширилиши тартиби, шакли ва мазмунини белгилайди.

Барчамизга маълумки, жиноят процесси назариясига кўра процессуал фаолиятнинг асосий йўналишлари сифатида функциялар тушунилади ва улар айблов, ҳимоя ва одил судловга ажратилади. Умумий нуқтаи назардан одил судловни суд, ҳимояни адвокатура, айбловни эса прокурор, тергов ва суриштирув органлари амалга оширади. Бу учлик ҳокимиятларнинг тақсимланиши принципининг жиноят ишлари бўйича одил судловни амалга ошириш тизимидаги акс эттирилиши десак муболаға бўлмайди. Яъни улар бир-бирига таъсир этиш ва ўзаро мувозанатни сақлаш принципи доирасида ўз фаолиятини амалга оширади.

Истиқлол йилларида мамлакатимизда суд ҳокимияти янги, демократик тамойиллар ва асосларда шакллантирилди, судларнинг ихтисослашувига эришилди, суд иш юритуви демократлаштирилди, апелляция ва кассация институтлари ислоҳ этилди, тафтиш тартибида ишни кўриш институти киритилди, ярашув ва амнистия акти муносабати билан ишни тугатиш ваколати, судга қадар иш юритуви жараёнида қамоққа олиш, уй қамоғи эҳтиёт чораларини, лавозимдан четлаштириш ва тиббий муассасага жойлаштириш процессуал мажбурлов чораларини қўллашга, шунингдек тинтув, телефон сўзлашувларини эшитиб туриш, мурдани эксгумация қилиш ва яна бир қанча тергов ҳаракатларига санкция бериш ваколати судларга ўтказилди, судья кадрларни танлаш ва жой-жойига қўйиш тизими тубдан ислоҳ қилиниб ўзгартирилди.

Жиноят ишлари бўйича ҳимоя функциясининг яққол тимсоли бўлган адвокатура ҳам тизимли ва чуқур ўйланган тарзда, босқичма-босқич равишда ислоҳ қилинди ва ривожланган давлатлар ҳуқуқий тизими даражасида ҳуқуқий пойдеворга эга бўлди. Адвокатлик касбининг ҳурмати ва обрўсини ошириш, суд иш юритувида унинг айблов билан тенг тараф сифатида ҳаракат қилишига қаратилган ҳуқуқий ва ташкилий чора-тадбирлар амалга оширилди: Жумладан,

– жиноят ишлари бўйича ҳимояни амалга оширишда далиллар сифатида фойдаланилиши мумкин бўлган маълумотларни тўплаш ва тақдим этиш;

– гумон қилинувчи ёки айбланувчи иштирокида ўтказилган процессуал ҳаракатларга оид ҳужжатлар билан, дастлабки тергов тамом бўлганидан кейин эса жиноят ишининг барча материаллари билан танишиш ҳамда ундан зарур маълумотларни ёзиб олиш, материаллар ва ҳужжатлардан техника воситалари ёрдамида ўз ҳисобидан кўчирма нусхалар олиш ёки уларда кўрсатилган маълумотларни ўзга шаклда қайд этиш;

– агар гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи қамоқда сақланаётган ёки уй қамоғида бўлса, ҳимоячи у билан жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат

органлари ва мансабдор шахсларнинг рухсатисиз, учрашувларнинг сони ва давом этиш вақти чекланмаган ҳолда холи учрашиш ҳуқуқларини келтиришимиз мумкин.

Лекин бугунги кунда амалда бўлган ЖПКда жиноят ишлари бўйича айбловни амалга оширадиган органларнинг ва уларнинг ваколатларини тубдан ислоҳ қилинган, дея олмаймиз. Тан олиш лозимки, ўтган йиллар давомида жиноят ишларини юритишда қонунийликка риоя этиш устидан назоратни амалга оширишга масъул бўлган прокуратура органларида, дастлабки тергов ва суриштирувни амалга оширадиган ДХХ, ИИБ, ДБК, ДСҚ, Адлия вазирлиги органларида бир қатор ислоҳотлар амалга оширилди, лекин улар асосан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тизимини мустаҳкамлаш, янада кенгайтириш ва янги суриштирув органларини ташкил этишдан иборат бўлди.

Қайд этиш жоизки, ўз тузилиши ва тизимига кўра собиқ иттифоқдан қолган суриштирув ва дастлабки тергов органларининг концепцияси ҳанузгача ўзгаришсиз қолмоқда. Процессуал назария нуқтаи назаридан айблов функциясини амалга оширувчи органлар ажратилмаган, уларнинг фаолиятида параллелизм, бир-бирини қайтариш, қайта-қайта ва такрорий равишда бир мазмунга эга бўлган ҳаракатларни амалга ошириш каби ҳолатлар мавжуд.

Бундан ташқари ҳалига қадар ҳисоботбозлик, унинг “ким ўзар”га кўра тузилган қоидаларидан воз кеча олмаслик, суриштирув ва дастлабки тергов органларида етарлича давлат молиявий таъминоти бўлса-да, жиноят иши бўйича етказилган зарарни пул кўринишида ҳисоб депозитларига қўйиш амалиётини қўллаш орқали органларнинг “даромад” ортиришга бўлган интилиши терговчиларнинг процессуал мустақиллигини чеклаши билан бирга фуқароларнинг қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатларига путур етказиши мумкин. Шу билан бирга тадқиқот давомида терговчиларнинг жиноят ишларини тергов қилиш жараёнида уларнинг фаолиятини самарадорлигини пасайтирувчи ҳамда процессуал мустақиллигини чекловчи қуйидаги бир қанча омиллар мавжудлиги аниқланди. Жумладан,

- жиноят ишларини тергов қилиш, терговни назорат қилиш, терговни ташкил этиш, тайёргарлик, тергов ҳаракатларини ўтказиш жараёнлари ва бошқа барча фаолиятни тўлиқ рақамлашмаганлиги;
- жиноят ишларини судга қадар юритиш босқичидан то суд жараёни ва ундан кейинги босқичгача жорий этилган рақамлашиш билан боғлиқ масалалар (Электрон-жиноий ҳуқуқий статистика, электрон суриштирув ва дастлабки тергов ва яна бошқа базалар имкониятлари)ини процессуал ҳуқуқий асослар билан таъминланмаганлиги;
- жиноят ишларини тергов қилиш фаолиятига илғор рақамли технологиялар, хусусан сунъий интеллект ва бошқа рақамли алгоритмлар билан ишлайдиган дастурий таъминотлар жорий этилмаганлиги;
- терговчиларнинг хоналари тўлиқ камералаштирилмаганлиги, терговчиларнинг фаолияти ички шаффофлигини таъминлаш мақсадида камералар тегишли раҳбарлар хабардор бўлиш имкониятини берувчи махсус штабларга интеграция қилинмаганлиги;
- жиноят ишларини юритуви электронлашмаганлиги, бунинг учун маълумотларни электрон сақлаш имкониятини берувчи серверлар орқали ташкил этилган ягона базанинг мавжуд эмаслиги;
- электрон жиноят ишини юритишни имкониятини берувчи ҳуқуқий асослар амалдаги ЖПКга киритилмаганлиги;
- ҳар бир тергов ҳаракати, қарор қабул қилиш ва бошқа процессуал ҳаракатларни электрон юритишни шакллантиришни, бунда автоматик тарзда вақт, имзо ва муҳр билан сақланишни назарда тутган рақамлаштирилган электрон ахборот тизимини жорий этишга зарурат мавжудлиги, бунинг афзаллик томони, қоғоз шаклидаги жиноят ишлари йўқотилган тақдирда ҳам уларни тиклаш имконияти доим сақланиб қолиш ва бошқалар;

– сўроқ қилиш, юзлаштириш, кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаш ва бошқа тергов ҳаракатларини онлайн равишда тўғридан-тўғри сўзларни матн шаклига келтирувчи дастурий таъминот ёки бошқа илғор техник имкониятлардан фойдаланилмаслиги натижасида жиноят ишларининг тергов қилиш муддатлари кечикаётганлиги;

– юқоридаги техник имкониятлардан самарали фойдаланиш учун билим ва кўникмага эга бўлган замонавий терговчиларнинг жуда камлиги, фаолият юритаётганларининг мазкур соҳада билим савиясининг пастлиги;

– жиноят ишлари тергов қилиш бўйича тергов идораларини ягона ҳисобот 1-Я шаклида назарда тутилган мезонларни маънан эскирганлиги ва ўзгармаганлиги, уларни ишлаб чиқишда тергов ишларини самарадорлигини оширишга имкон берадиган маълумотларни тўплаш ёки муаммоларни аниқлаш билан боғлиқ янги критерияларни жорий этиш зарурати;

– бугунги кундаги ҳисоботларнинг сўрови натижасида терговчиларга эҳтиёт чорасини қўллаш, мол-мулкни хатлаш, етказилган зарарни пул кўринишида депозитга кўйдириш, тергов йўли билан жиноятларни фош этиш, тарғибот ва бошқа маънавий тадбирларда иштирок этиш кўрсаткичлари танқид қилиниши ва яна бошқа кўплаб сабабларга кўра терговчиларнинг жиноят ишларини тергов қилишда самарадорликка эришиш даражаси паст ҳисобланади¹.

Юқоридаги факторлар терговчиларнинг фаолиятига у ёки бу тарзда салбий таъсир этмоқда. Буни жиноят ишларини мазмунан кўриб чиқаётган судларнинг терговчилар устидан чиқарган хусусий ажримлари сони хаддан ташқари кўплиги ва борган сари уларнинг сони ортиб бораётганлиги ҳам асослайди. Жумладан, ЖИБ судлари томонидан биргина дастлабки тергов ўтказишда йўл қўйилган камчиликлар юзасидан 2021 йилда 1 351 та хусусий ажримлар чиқарилган бўлса, 2022 йилда 2 516 та, 2023 йилда 2 2275 та, 2024 йилда 2 484 та, 2025 йилнинг 9 ойи мобайнида эса 2 044 та хусусий ажримлар тегишли тергов идораларига юборилган².

Бу борада Ж.Ж.Шоназаров тергов бўлинмалари терговчи ва суриштирувчилари томонидан дастлабки тергов ва суриштирув ЖПК талаблари асосида ҳар томонлама, тўла ва холисона олиб борилмаётганлигини, бунга тергов бўлинмаларида бой тажрибага эга бўлган устоз-терговчиларнинг салмоғи камлиги, жиноят ишлари судга айблов ҳулосаси ва айблов далолатномаси билан юборилишидан олдин тергов раҳбарлари томонидан етарли даражада ўрганилмаётганлиги билдирган³.

Шу билан бирга мазмунан реабилитация асосларига кўра тугатилиши лозим бўлган жиноят ишларини судларга юборилган жиноят ишлари бўйича 2020 йилда 781 нафар, 2021 йилда 932 нафар, 2022 йилда 1 010 нафар, 2023 йилда 1 244 нафар, 2024 йилда 723 нафар, 2025 йилнинг 9 ойи давомида 204 нафар шахслар ЖИБ судлар томонидан оқланган⁴.

Шунингдек, процессуал муддатларга риоя этиш бўйича судларга юборилган ИИОларининг терговчилари юритувидаги 2024 йилда 11 890 та иш токи судга бориб ҳал қилув қарор чиққунча ўткан вақтда депозитдаги пулларнинг фоизлари шу органларнинг ҳисобида қолади.

Юқорида кузатилаётган айрим салбий тенденциялар яъни терговчилар фаолиятидаги ҳисобдорлик босими ва билвосита йўл-йўриқларнинг таъсир қилиши — бугунги кунда

¹ Тадқиқот иши бўйича ўтказилган интервью ва сўровномалар натижалари бўйича тўпланган маълумотлар асосида тайёрланди. Интервью ва сўровномаларда иштирок этган респондентларнинг шахси сир сақланиши кафолатланган.

² Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2025-йил 28-октабр № 07-13/25-42577-сонли хати асосидаги маълумотномаси

³ Шоназаров Жасур Жаҳонгирович. Оқлов ҳукми суд-ҳуқуқ соҳасида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли химоясидир. // Тергов амалиёти – 2/2020 9-сон

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий суди фаолияти яқунлари бўйича маълумотномалари <https://stat.sud.uz/criminal>

хуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида тизимли ислоҳотлар талаб этилаётганини кўрсатади. Бу ҳолатлар, аввало, терговчи фаолиятининг процессуал мустақиллигига бевосита дахл қилади. Тергов органлари раҳбарияти томонидан моддий зарарни депозит ҳисобларига вақтинча жамлаб туриш талаблари, амалда жабрланувчининг фойдасига эмас, балки муассасанинг молиявий манфаатлари йўлида ишлай бошлашига олиб келади. Бундай вазиятда зарарни ундириш суд қарори билан белгилаб берилади, суд қарори чиққунча ҳисобланган фоизлар орган фойдасида қолади. Бу эса терговнинг мақсад ва вазифаларидан четга чиқиб, унинг иқтисодий манфаатлар воситасига айланиши хавфини келтириб чиқаради.

Бундан ташқари тергов идораларининг ягона "1-Я" ҳисоботига эътибор қаратадиган бўлсак, унда асосан йилнинг 3 ва 4-чорақларида терговчиларнинг олдинги чорақларга қараганда, гаров тариқасидаги эҳтиёт чораларини қўллаш ҳолатлари сони нисбатан бир неча карра кўпайиш тенденцияси мавжудлигини, йилнинг олдинги 2 чорагида умуман қўлланилмаган ёки кам қўлланилган эҳтиёт чораларини сонини ортиш ҳолатларини кузатишимиз мумкин⁵.

Бу ўз ўзидан терговчиларга йилнинг якунига кўра ҳисобдорлик учун жиноят ишлари бўйича маълум эҳтиёт чораларини қўллаш бўйича кўрсатмалар берилаётгани, бунинг натижасида эса терговчилар эҳтиёт чоралари ёки бошқа тергов-процессуал ҳаракатларни мустақил равишда танлаб амалга оширмасдан, иш бўйича процесс иштирокчиларининг имкониятидан ташқари мажбуриятларни талаб қилишга сабаб бўлмоқда.

Шунингдек, тергов органларининг 1-Я ҳисоботлари таҳлил қилинганда, йилнинг учинчи чорагида гаров ва бошқа эҳтиёт чораларининг кескин кўпайиши кузатилади, олдинги чорақларда деярли қўлланилмаган ёки кам қўлланган чоралар йил якунига яқин янада фаол қўлланила бошлайди. Бу ҳолат статистик кўрсаткичларни «тўлдириш» амалиёти мавжуд эканини, бундай шароитда терговчи эҳтиёт чорасини ишнинг реал эҳтиёжга кўра эмас, балки ички кўрсатма ёки ҳисобдорлик босимида кўра танлашга мажбур бўлади. Бу эса инсон ҳуқуқлари, айниқса шахсий эркинлик ва дахлсизликка бўлган муҳофазани заифлаштиради.

Мазкур тизимли муаммоларни бартараф этиш, аввало, терговчиларнинг процессуал мустақиллигини реал механизмлар билан кафолатлаш, уларни ҳисобдорлик босимидан халос этиш ва тергов жараёнида инсон ҳуқуқлари устуворлигини мустаҳкамлашни талаб этади. Бундай ислоҳотлар қуйидаги йўналишларда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

- жиноят ишларини тергов қилиш, терговни назорат қилиш, терговни ташкил этиш, тайёргарлик, тергов ҳаракатларини ўтказиш жараёнлари ва бошқа барча фаолиятни тўлиқ рақамлаштириш;
- бугунги кунда жиноят ишларини юритишда жорий этилган рақамлашиш билан боғлиқ муносабатларни (Электрон-жиноий ҳуқуқий статистика, электрон суриштирув ва дастлабки тергов ва бошқалар)ни процессуал ҳуқуқий асослар билан таъминлаш;
- жиноят ишларини тергов қилиш фаолиятига илғор рақамли технологиялар, хусусан сунъий интеллект ва бошқа рақамли алгоритмлар билан ишлайдиган дастурий таъминотларни жорий этиш;
- терговчиларнинг хизмат хоналарини сифатли камералар билан тўлиқ камералаштириш, терговчиларнинг фаолияти ички шаффофлигини таъминлаш мақсадида камералар тегишли раҳбар (прокурор)ни хабардор бўлиш имкониятини берувчи махсус штабларга интеграция қилиш;

⁵ Тадқиқот давомида ўрганилган тергов идораларининг 2022-2024 йиллардаги ягона "1-Я" шакли бўйича маълумотлар.

- жиноят ишларини юритувини электронлаштириш, бунинг учун маълумотларни электрон сақлаш имкониятини берувчи серверлар орқали ягона базанинг ташкил этиш;
 - электрон жиноят ишини юритишни имкониятини берувчи ҳуқуқий асосларни амалдаги ЖПКга қоида тариқасида киритиш;
 - ҳар бир тергов ҳаракати, қарор қабул қилиш ва бошқа процессуал ҳаракатларни электрон юритишни шакллантиришни, бунда автоматик тарзда вақт, имзо ва муҳр билан сақланишни назарда тутган рақамлаштирилган электрон ахборот тизимини жорий этиш;
 - сўроқ қилиш, юзлаштириш, кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаш ва бошқа тергов ҳаракатларини онлайн равишда тўғридан-тўғри сўзларни матн шаклига келтирувчи дастурий таъминот ёки бошқа илғор техник имкониятларни амалиётга жорий этиш бўйича мутахассисларни жалб этиш;
 - терговчиларни замонавий технологиялар, хусусан жиноят ишларини тергов қилиш соҳасига жорий этилган техник имкониятлардан самарали фойдаланиш учун билим савиясини қайта тайёрлаш курслари орқали ошириш;
 - йил якунида рақамларни “тўлдириш” амалиётини келтириб чиқарадиган ички рейтинг, ҳисоботлар тизими ёки норматив кўрсаткичлар қайта кўриб чиқиш, бунда жиноят ишлари тергов қилиш бўйича тергов идораларини ягона ҳисобот 1-Я шаклида назарда тутилган мезонларни маънан эскирганлиги чиқариб ташлаш, тергов ишларини самарадорлигини оширишга имкон берадиган маълумотларни тўплаш ёки муаммоларни аниқлаш билан боғлиқ янги критерияларни жорий этиш;
- Бунинг учун Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, ИИБ, Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, МИБ, Давлат хавфсизлик хизмати, Миллий гвардияси ҳамда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Божхона қўмитасининг «Суриштирув ва дастлабки тергов фаолиятига доир электрон ҳисоботнинг ягона шаклини ҳамда унинг юритиш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида»ги қарори янгитдан ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш мақсадга мувофиқ.

REFERENCES:

1. Тадқиқот иши бўйича ўтказилган интервью ва сўровномалар натижалари бўйича тўпланган маълумотлар асосида тайёрланди. Интервью ва сўровномаларда иштирок этган респондентларнинг шахси сир сақланиши кафолатланган.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2025-yil 28-oktabr № 07-13/25-42577-сонли хати асосидаги маълумотномаси
3. Шоназаров Жасур Жаҳонгирович. Оқлов ҳукми суд-ҳуқуқ соҳасида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясидир. // Тергов амалиёти – 2/2020 9-сони
4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди фаолияти якунлари бўйича маълумотномалари <https://stat.sud.uz/criminal>
5. Тадқиқот давомида ўрганилган тергов идораларининг 2022-2024 йиллардаги ягона “1-Я” шакли бўйича маълумотлар.